

Hiperpigmentação da pele como indício de Síndrome de Addison

Skin hyperpigmentation as a sign of Addison Syndrome

Hiperpigmentación de la piel como signo del síndrome de Addison

DOI: 10.5281/zenodo.13305184

|Recebido: 04/08/2024 | Aceito: 11/08/2024 | Publicado: 14/08/2024

Larissa Thaís de Melo Filizola

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

larissa.filizola.1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9634-1982>

Maria Isabel Rocha Couto Roriz

Graduada em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

isabelcouto_@outlook.com

<https://orcid.org/0000-0001-5562-1646>

Isabel Cristina Medeiros Dantas

Graduada em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

dantasbel.id@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3581-5125>

Marina de Oliveira Gadelha Souza

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

marinagadelha2006@hotmail.com

Anne Letícia Gadelha Braga

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

leticiaadelha2015@gmail.com

Rafael Longo Correia de Carvalho

Graduado em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

rafaellongocarvalho33@gmail.com

Jady Laís Medeiros dos Santos

Graduada em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

jadylms@gmail.com

Kilvia Kiev Marcolino Mangueira

Graduada em Medicina
Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil
kilviakiev@hotmail.com

Tamyllys Nascimento Tavares

Graduada em Medicina
Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil
tamyllystavares@hotmail.com

Bianca Soares Angelim

Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Brasil
itsbiangelim@hotmail.com

Sandy Soares Alves Pinto

Graduada em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio, Juazeiro do Norte, Brasil
sandysoaresap@icloud.com

Karen Take Guerra Ebara

Graduanda em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
karentge10@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-2661-6220>

Leonardo Vinicius Patroni Matavelli

Graduando em Medicina
Universidade São Francisco, Bragança Paulista, Brasil
leonardomatavelli2003@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-9104-351X>

Yolanda de Melo Omena Lira

Graduada em Medicina
Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil
yolandaalira@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-7894-7528>

Camila Alves Magalhães Emrich

Graduada em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio, Juazeiro do Norte, Brasil
camila_alves_magalhaes@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-4612-0549>

RESUMO

A hiperpigmentação na insuficiência adrenal primária é causada pelo aumento da produção de hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio não apenas estimula as glândulas adrenais, mas também tem um efeito semelhante ao do hormônio melanócito-estimulante na pele, promovendo a produção de melanina pelos melanócitos. O objetivo do estudo consiste em explicar o mecanismo fisiológico por trás da hiperpigmentação observada na insuficiência adrenal primária. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de junho de 2024. As bases de dados utilizadas foram Scielo, BVS e PubMed e os descritores em ciências da saúde: “Adrenal Insufficiency” e “Hyperpigmentation”, cruzados pelo operador AND. Foram incluídos artigos publicados no período de 2019 a 2024, na língua portuguesa e inglesa, e excluídas teses, dissertações, cartas ao editor e textos incompletos. Ao total, foram encontrados 461 estudos, a análise dos resultados foi feita por meio dos títulos e resumos dos artigos, seguindo-se de leitura completa. A elevação nos níveis de ACTH ocorre devido à falta de feedback negativo que o cortisol normalmente proporciona à hipófise e ao hipotálamo. Com a produção insuficiente de cortisol, a hipófise continua a liberar mais ACTH na tentativa de estimular as glândulas adrenais a produzir mais cortisol. O ACTH em excesso liga-se aos receptores de melanocortina-1 nos melanócitos, levando a um aumento na síntese de melanina e resultando em hiperpigmentação da pele. A insuficiência adrenal frequentemente se apresenta de maneira inespecífica, o que pode atrasar seu diagnóstico. Os sintomas principais relacionados à deficiência de cortisol incluem fadiga intensa, perda de apetite, perda de peso, náusea, vômito e febre baixa. As características da hiperpigmentação cutânea podem indicar sua causa. Por exemplo, medicamentos como a aminoquinolina podem causar uma pigmentação cinza-azulada nas superfícies pré-tibiais, mucosa oral, esclera e áreas subungueais. O reconhecimento da hiperpigmentação como um sintoma chave pode levar a um diagnóstico mais rápido e preciso da Síndrome de Addison. Isso é essencial, pois o tratamento precoce com reposição hormonal pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes e prevenir complicações graves.

Palavras-chave: Hiperpigmentação; Insuficiência Adrenal; Pele; Síndrome de Addison.

ABSTRACT

Hyperpigmentation in primary adrenal insufficiency is caused by increased production of adrenocorticotrophic hormone. This hormone not only stimulates the adrenal glands but also has an effect similar to that of melanocyte-stimulating hormone on the skin, promoting the production of melanin by melanocytes. The aim of the study is to explain the physiological mechanism behind the hyperpigmentation observed in primary adrenal insufficiency. This is an integrative literature review carried out in June 2024. The databases used were Scielo, BVS and PubMed and the descriptors in health sciences: “Adrenal Insufficiency” and “Hyperpigmentation”, crossed by the AND operator. Articles published between 2019 and 2024, in Portuguese and English, were included, and theses, dissertations, letters to the editor and incomplete texts were excluded. In total, 461 studies were found; the results were analyzed using the titles and abstracts of the articles, followed by a complete reading. The increase in ACTH levels occurs due to the lack of negative feedback that cortisol normally provides to the pituitary gland and hypothalamus. With insufficient cortisol production, the pituitary gland continues to release more ACTH in an attempt to stimulate the adrenal glands to produce more cortisol. Excess ACTH binds to melanocortin-1 receptors on melanocytes, leading to an increase in melanin synthesis and resulting in skin hyperpigmentation. Adrenal insufficiency often presents in a

nonspecific manner, which can delay its diagnosis. The main symptoms related to cortisol deficiency include intense fatigue, loss of appetite, weight loss, nausea, vomiting, and low-grade fever. The characteristics of the skin hyperpigmentation may indicate its cause. For example, medications such as aminoquinoline can cause a gray-blue pigmentation of the pretibial surfaces, oral mucosa, sclera, and subungual areas. Recognizing hyperpigmentation as a key symptom can lead to a faster and more accurate diagnosis of Addison's syndrome. This is essential, as early treatment with hormone replacement therapy can significantly improve patients' quality of life and prevent serious complications.

Keywords: Hyperpigmentation; Adrenal insufficiency; Skin; Addison's syndrome.

RESUMEN

La hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal primaria es causada por una mayor producción de hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona no sólo estimula las glándulas suprarrenales, sino que también tiene un efecto similar a la hormona estimulante de los melanocitos en la piel, favoreciendo la producción de melanina por parte de los melanocitos. El objetivo del estudio es explicar el mecanismo fisiológico detrás de la hiperpigmentación observada en la insuficiencia suprarrenal primaria. Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada en junio de 2024. Las bases de datos utilizadas fueron Scielo, BVS y PubMed y los descriptores en ciencias de la salud: “Insuficiencia suprarrenal” e “Hiperpigmentación”, cruzados por el operador AND. Se incluyeron artículos publicados entre 2019 y 2024, en portugués e inglés, y se excluyeron tesis, disertaciones, cartas al editor y textos incompletos. En total se encontraron 461 estudios, los resultados fueron analizados mediante los títulos y resúmenes de los artículos, seguido de una lectura completa. El aumento de los niveles de ACTH se produce debido a la falta de retroalimentación negativa que normalmente el cortisol proporciona a la glándula pituitaria y al hipotálamo. Con una producción insuficiente de cortisol, la glándula pituitaria continúa liberando más ACTH en un intento de estimular las glándulas suprarrenales para que produzcan más cortisol. El exceso de ACTH se une a los receptores de melanocortina-1 en los melanocitos, lo que provoca un aumento en la síntesis de melanina y produce hiperpigmentación de la piel. La insuficiencia suprarrenal suele presentarse de forma inespecífica, lo que puede retrasar su diagnóstico. Los principales síntomas relacionados con la deficiencia de cortisol incluyen fatiga intensa, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas, vómitos y febrícula. Las características de la hiperpigmentación de la piel pueden indicar su causa. Por ejemplo, medicamentos como la aminoquinolina pueden provocar una pigmentación gris azulada en las superficies pretibiales, la mucosa oral, la esclerótica y las zonas subungueales. Reconocer la hiperpigmentación como un síntoma clave puede conducir a un diagnóstico más rápido y preciso del síndrome de Addison. Esto es esencial, ya que el tratamiento temprano con reemplazo hormonal puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones graves.

Palabras clave: Hiperpigmentación; Insuficiencia Suprarrenal; Piel; Síndrome de Addison.

INTRODUÇÃO

A insuficiência adrenal (IA) é uma condição médica onde o córtex adrenal não funciona adequadamente, resultando na produção insuficiente de cortisol, crucial para lidar com o estresse fisiológico. Existem três tipos principais de IA, classificados pelas suas causas: primária, central e supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). A IA primária é causada por problemas nas glândulas supra-renais que levam à deficiência de todos os hormônios adrenais, incluindo cortisol, aldosterona, esteróides de 19 carbonos e, secundariamente, epinefrina. Já a IA central ocorre devido à produção inadequada de ACTH pela hipófise, frequentemente devido a tumores na região hipotalâmica ou na sela túrcica, ou como consequência de tratamentos cirúrgicos ou radioterápicos (Mohamed; Raal, 2021).

Na Europa Ocidental, a causa mais prevalente de insuficiência adrenal primária (PAI) é a autoimunidade, responsável por 80 a 90% de todos os casos. Destes, 40% são casos isolados, enquanto 60% fazem parte de uma síndrome de poliendocrinopatia autoimune. Outras causas potenciais incluem infecções, como a tuberculose, hemorragia adrenal, distúrbios genéticos, tais como hiperplasia adrenal congênita e adrenoleucodistrofia, doenças infiltrativas, como amiloidose, hemocromatose e linfoma, ou condições induzidas por medicamentos, como o uso de cetoconazol. Em países em desenvolvimento ou entre populações de imigrantes, o diagnóstico diferencial deve sempre considerar a adrenalite tuberculosa (Thijs *et al.*, 2019).

A supressão do eixo HPA, por outro lado, é geralmente causada pelo uso prolongado de glicocorticóides exógenos, resultando na insuficiência do hormônio CRH hipotalâmico. Ao contrário da IA primária e central, que são geralmente permanentes, a supressão do eixo HPA é reversível com a interrupção gradual do uso dos glicocorticóides. A IA central pode surgir de doenças hipofisárias ou hipotalâmicas, ou de ambas, e a distinção entre essas causas específicas não é prática. Assim, o manejo da IA depende do tipo e da causa subjacente, com a possibilidade de reversão apenas na supressão do eixo HPA (Artajo *et al.*, 2023).

A hiperpigmentação na insuficiência adrenal primária é causada pelo aumento da produção de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Quando as glândulas adrenais são incapazes de produzir cortisol suficiente, a hipófise responde aumentando a secreção de ACTH. Esse hormônio não apenas estimula as glândulas adrenais, mas também tem um efeito semelhante ao do hormônio melanócito-estimulante (MSH) na pele, promovendo a produção de melanina pelos melanócitos (Moon; Rowland; Davies, 2024).

Portanto, o objetivo do presente estudo consiste em explicar o mecanismo fisiológico por trás da hiperpigmentação observada na insuficiência adrenal primária, destacando a relação entre o aumento da produção de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e a estimulação dos melanócitos na pele para a produção de melanina.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a síntese, a identificação e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Ercole; Melo; Alcoforado, 2014). Realizada no mês de maio a agosto de 2024, a partir de um levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados nos periódicos indexados nas bases de dados da *National Library of Medicine* (PUBMED), Scielo e *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS) (Cavalcante e Oliveira, 2020).

Para realização da pesquisa, os descritores foram utilizados de acordo com os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Adrenal Insufficiency” e “Hyperpigmentation”,. O operador booleano “AND” foi usado para cruzamento entre todos os termos.

Foram considerados elegíveis artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas. Ao total foram encontrados 0 artigos na Scielo, 62 estudos na base do PUBMED e 399 na BVS por meio da estratégia de busca. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2019 a 2024, na língua portuguesa, espanhola e inglesa, estudos de coorte retrospectivos, prospectivos, transversais e comparativos, além de publicações que corroborem com o objetivo e tema central do estudo. Foram excluídas teses, monografias, dissertação, cartas ao editor, textos incompletos e manuscritos que não respeitaram o objetivo do estudo.

Após aplicação dos critérios de elegibilidade, a análise dos resultados foi feita, inicialmente, por meio da leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão já definidos anteriormente. Aqueles selecionados foram, então, submetidos à leitura completa. A partir dessa busca, foram encontrados em cada base de dados: Scielo (n=0), PubMed (n=28) e BVS (n=119), totalizando 137 manuscritos. Após isso, os artigos foram analisados (n=137), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=230). Em seguida, foram mantidos para avaliação mais detalhada (n=58), e excluídos (n=48) após a leitura na íntegra. Ao final da avaliação, foram selecionados 10 estudos para elaboração da presente RIL. Não houve

divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos. Para sistematizar o processo de seleção dos artigos, foi utilizada a metodologia *Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses* (PRISMA) (Moher *et al.*, 2009). A seguir estão representadas as etapas que caracterizam o processo de seleção dos artigos na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção dos artigos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 1, são destacados os estudos primordiais utilizados nesta revisão, oferecendo informações cruciais sobre os autores, títulos e objetivos das pesquisas selecionadas. Esta estrutura foi concebida para simplificar a compreensão e a organização dos trabalhos pertinentes ao tema em discussão. Ao apresentar os dados de forma tabular, o Quadro 1 proporciona uma visão panorâmica das fontes de pesquisa fundamentais, tornando mais acessível a identificação e a avaliação dos estudos relevantes para a abordagem do assunto em pauta.

Após a apresentação dos dados, a discussão dos resultados assume um papel central, possibilitando uma análise mais aprofundada da problemática em foco. Nesse contexto, a

reflexão crítica sobre os resultados obtidos nos estudos compilados permite não apenas uma interpretação contextualizada dos achados, mas também uma contribuição substancial para o avanço do conhecimento sobre o tema em questão.

Quadro 1: Publicações incluídas na pesquisa segundo o autor, título e objetivo principal.

AUTORES	TÍTULO	OBJETIVO
Bondagji, M. F., et al (2023).	Primary Adrenal Insufficiency (Addison's Disease) Presenting as Sun Tan-Like Skin Pigmentation: A Case Report.	Observar a hiperpigmentação cutânea da Doença de Addison que apresentava-se semelhante ao bronzeamento de pele.
Charoensri, S., & Auchus, R. J. (2024).	A Contemporary Approach to the Diagnosis and Management of Adrenal Insufficiency.	Analisar os avanços recentes na estratégia de diagnóstico contemporânea e abordagens para o tratamento ideal para IA.
Danielsen, E., Hansen, J. F., Klose, M., & Worm, D. (2022).	Hyperpigmentation reveals Addison's disease in a pregnant woman	Entender o diagnóstico e o tratamento da Doença de Addison durante a gestação.
Giannakopoulos, A. et al. (2022).	Addison's disease without hyperpigmentation in pediatrics: pointing towards specific causes.	Avaliar a falta de hiperpigmentação na deficiência isolada de glicocorticoide devido a duas novas variantes heterozigotas no gene esfingosina-1-fosfato liase 1 (SPGL1).
Hirota, Y.; Matsushita, T. (2022)	Hyperpigmentation as a clue to Addison disease.	Avaliar os aspectos da hiperpigmentação da pele como indício da doença de Addison.
Majumder, M.; Datta, A. K.; Chakraborty, (2023).	Primary Adrenal Insufficiency and Hyperpigmentation.	Compreender a fisiopatologia da hiperpigmentação na Insuficiência Adrenal Primária.
Shagjaa, T., Sanga, V., & Rossi, G. P. (2022)	Skin Hyperpigmentation Due to Post-Surgical Adrenal Insufficiency Regressed with the Dexamethasone Treatment.	Fornecer evidências convincentes de um lugar para dexametasona em baixa dose para regredir a pigmentação da pele em pacientes com IA primária.

Fonte: Autores (2024)

A elevação nos níveis de ACTH ocorre devido à falta de feedback negativo que o cortisol normalmente proporciona à hipófise e ao hipotálamo. Com a produção insuficiente de cortisol, a hipófise continua a liberar mais ACTH na tentativa de estimular as glândulas adrenais a produzir mais cortisol. O ACTH em excesso liga-se aos receptores de melanocortina-1 nos melanócitos, levando a um aumento na síntese de melanina e resultando em hiperpigmentação da pele. As áreas mais comumente afetadas incluem dobras de pele, cicatrizes, palmas das mãos, mucosas e áreas expostas à pressão, como cotovelos e joelhos (Giannakopoulos *et al.*, 2022).

A insuficiência adrenal (IA) frequentemente se apresenta de maneira inespecífica, o que pode atrasar seu diagnóstico. Os sintomas principais relacionados à deficiência de cortisol incluem fadiga intensa, perda de apetite, perda de peso, náusea, vômito e febre baixa. Além disso, os pacientes podem experimentar dores no corpo e articulações, alteração no nível de consciência e, no caso da IA primária, pressão arterial baixa ou hipotensão ortostática. Em mulheres, a deficiência de andrógenos decorrente da IA resulta em diminuição dos pelos corporais e redução da libido, já que os andrógenos adrenais são uma fonte significativa desses hormônios. Nos homens, por outro lado, a principal fonte de andrógenos responsáveis pelos pelos corporais são os testículos, e não as glândulas adrenais (Charoensri; Auchus, 2024).

As características da hiperpigmentação cutânea podem indicar sua causa. Por exemplo, medicamentos como a aminoquinolina podem causar uma pigmentação cinza-azulada nas superfícies pré-tibiais, mucosa oral, esclera e áreas subungueais. A minociclina pode resultar em três tipos de descoloração: uma descoloração marrom generalizada, uma descoloração azul-escura em cicatrizes de acne ou áreas de inflamação, e uma descoloração cinza-azulada na parte frontal das pernas ou em áreas expostas. Na doença de Addison, a hiperpigmentação é escura e difusa, afetando a mucosa bucal, conjuntiva, genitais, leitos ungueais, vincos palmares e mamilos (Hirota; Matsushita, 2022).

O estudo de Shagjaa, Sanga e Rossi (2022) sugere o tratamento da hiperpigmentação da pele secundária ao IA primária com uma pequena dose de dexametasona (0,5mg por dia durante 6 meses), uma vez que causa a supressão do excesso de liberação da proopiomelanocortina (POMC). Além disso, os autores observam a necessidade dessa intervenção posteriormente ao tratamento da doença de Cushing recorrente e do aldosteronismo primário, nos casos em que há a necessidade de adrenalectomia bilateral.

Como alternativa à hidrocortisona, sugere-se a administração oral de prednisolona, em

uma dosagem de 3 a 5 mg por dia, dividida em uma ou duas tomadas diárias. Esta recomendação é particularmente indicada para pacientes que apresentam dificuldades em manter a adesão ao tratamento (Danielsen *et al.*, 2022).

A monitoração do tratamento dessa comorbidade com reposição de glicocorticóides deve ser conduzida através de uma avaliação clínica abrangente, incluindo o peso do paciente, a pressão arterial, e uma vigilância rigorosa quanto ao excesso de corticoide. A deficiência de aldosterona é confirmada por meio de características clínicas específicas ou pela medição dos níveis séricos. Pacientes que apresentem uma deficiência confirmada de aldosterona necessitam de reposição de mineralocorticoides e não devem restringir a ingestão de sal. O monitoramento da reposição de mineralocorticóides baseia-se principalmente na avaliação clínica, que inclui a observação de desejos aumentados por sal, hipotensão postural ou edema, bem como nas medições de eletrólitos sanguíneos (Majumder; Datta; Chakraborty, 2023).

CONCLUSÃO

A hiperpigmentação da pele é um sinal clínico crucial na identificação da Síndrome de Addison, uma forma de insuficiência adrenal primária. Na Síndrome de Addison, a insuficiência das glândulas adrenais em produzir cortisol provoca um aumento compensatório da secreção de ACTH pela hipófise. Esse ACTH elevado estimula os melanócitos a produzir mais melanina, resultando em hiperpigmentação. As áreas mais comumente afetadas incluem as dobras cutâneas, cicatrizes, palmas das mãos, mucosas, e áreas sujeitas a pressão, como cotovelos e joelhos.

Além das áreas comumente afetadas, a hiperpigmentação pode ser especialmente evidente na mucosa bucal, conjuntival, genital, leitos ungueais, vincos palmares e mamilos. Essas características distintas da hiperpigmentação ajudam a diferenciar a Síndrome de Addison de outras causas de hiperpigmentação, como o uso de certos medicamentos ou outras condições médicas. Por exemplo, enquanto a aminoquinolina e a minociclina podem causar pigmentação cinza-azulada ou marrom, a hiperpigmentação associada à Síndrome de Addison é geralmente difusa e escura.

O reconhecimento da hiperpigmentação como um sintoma chave pode levar a um diagnóstico mais rápido e preciso da Síndrome de Addison. Isso é essencial, pois o tratamento precoce com reposição hormonal pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes e prevenir complicações graves. Portanto, a hiperpigmentação da pele não só serve como um marcador clínico importante, mas também como um alerta para a necessidade de investigação mais aprofundada da função adrenal em pacientes apresentando esses sinais cutâneos.

REFERÊNCIAS

- ARTAJO, C. et al. Hiperpigmentación cutánea y oral como forma de presentación de insuficiencia suprarrenal primaria. *Medicina Clínica*, v. 161, n. 12, p. 555–555, 1 dez. 2023.
- BONDAGJI, M. F., Qul, H., Nahhas, A., Allehaibi, E. S., Banjer, A. A., Alghamdi, G. A., & Al Hawsawi, K. (2023). Primary Adrenal Insufficiency (Addison's Disease) Presenting as Sun Tan-Like Skin Pigmentation: A Case Report. *Cureus*, 15(12), e49837.
- CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. *Psicologia em Revista*, v. 26, n. 1, p. 83-102, 2020.
- CHAROENSRI, S., & Auchus, R. J. (2024). A Contemporary Approach to the Diagnosis and Management of Adrenal Insufficiency. *Endocrinology and metabolism (Seoul, Korea)*, 39(1), 73–82.
- DANIELSEN, E., Hansen, J. F., Klose, M., & Worm, D. (2022). *Ugeskrift for laeger*, 184(48), V07220434.
- ERCOLE, F.; MELO, L.; ALCOFORADO, C. Integrative review versus systematic review. Universidade Federal de Minas Gerais - Pró-Reitoria de Pesquisa. *Reme: Revista Mineira de Enfermagem*, v. 18, 2014.
- GIANNAKOPOULOS, A. et al. Addison's disease without hyperpigmentation in pediatrics: pointing towards specific causes. *Hormones*, 8 nov. 2022.
- HIROTA, Y.; MATSUSHITA, T. Hyperpigmentation as a clue to Addison disease. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, v. 89, n. 9, p. 498–499, 1 set. 2022.
- MAJUMDER, M.; DATTA, A. K.; CHAKRABORTY, U. Primary Adrenal Insufficiency and Hyperpigmentation. *Am J Med*, p. 1076–1077, 2023.
- MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, v. 6, n. 7, p. 1–6, 2009.
- MOHAMED, F.; RAAL, F. J. Hyperpigmentation from Addison's Disease. *New England Journal of Medicine*, v. 384, n. 18, p. 1752–1752, 6 maio 2021.
- MOON, R. J.; ROWLAND, A. C.; DAVIES, J. H. Hyperpigmentation at diabetes technology sites may be indicative of evolving Addison's disease. *Arch Dis Child*, p. 432–432, 2024.
- SHAGJAA, T., Sanga, V., & Rossi, G. P. (2022). Skin Hyperpigmentation Due to Post-Surgical Adrenal Insufficiency Regressed with the Dexamethasone Treatment. *Journal of clinical medicine*, 11(18), 5379.
- THIJS, E., Wierckx, K., Vandecasteele, S., & Van den Bruel, A. (2019). Adrenal insufficiency, be aware of drug interactions!. *Endocrinology, diabetes & metabolism case reports*, 2019, 19-0062. Advance online publication.